

Evaluación de la viscosidad en mezclas de biodiesel de grasas residuales con petrodiesel

A. Sánchez Hernández¹, N. Gutiérrez-Casiano¹, J. O. Rico-Contreras², L.M. Reyes-Grajales¹
E. Hernández Aguilar^{1*}

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prol. Oriente 6 1009, Rafael Alvarado, 94340, Orizaba, Ver., México

²Departamento de Grupo Pecuario San Antonio, Camino a Jonotal S/N Col. Melesio Portillo, 94470 Fortín De Las Flores, Ver., México

[*eduhernandez@uv.mx](mailto:eduhernandez@uv.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se evaluó la producción y la viscosidad de manera teórica y experimental de distintas mezclas de biodiesel, hecho a partir de la transesterificación de grasas residuales de pollo y cerdo, con diésel de petróleo. Se emplearon 5 correlaciones matemáticas que ayudan a predecir la viscosidad en mezclas binarias de combustibles. Esto con el objeto de estudiar la influencia que tiene el origen de los ácidos grasos sobre la viscosidad de los biodiesel. Los resultados obtenidos mostraron una caracterización de las grasas residuales muy al margen de los límites, ambas fuentes de triglicéridos realizaron una conversión aceptable, además fue posible reducir la viscosidad en las mezclas producidas, siendo la mezcla B75 de pollo la mínima mezcla que cumple con los estándares de calidad y los modelos de Bingham y Newton fueron los que mostraron mejores resultados en cuanto a la predicción de la viscosidad de las mezclas.

Palabras clave: Biodiesel, Viscosidad, Mezclas, Modelos.

Abstract

The production and viscosity of different biodiesel mixtures, made from the transesterification of residual chicken and pork fats, with petroleum diesel, were evaluated theoretically and experimentally. 5 mathematical correlations were used to help predict viscosity in binary fuel mixtures. This to study the influence that the origin of fatty acids has on the viscosity of the biodiesel.

The results obtained showed a characterization of the residual fats well outside the limits, both triglyceride sources made an acceptable conversion, it was also possible to reduce the viscosity in the mixtures produced, being the chicken B75 mixture the minimum mixture that meets the quality standards and the Bingham and Newton models were the ones that showed the best results in terms of predicting the viscosity of the mixtures.

Key words: Biodiesel, Viscosity, Blends, Models

Introducción

Hoy en día, las nuevas energías demandan orígenes que no transgredan el medio ambiente, por eso se han propuesto alternativas diferentes que pueden cumplir con los nuevos estándares exigidos por las industrias energéticas [1]. Tal es el caso del biodiesel, un producto que tiene su origen en la transesterificación de ácidos grasos con un alcohol de cadena corta en presencia de un catalizador [2]. Los ácidos grasos se encuentran en grasas animales y aceites vegetales, esto incluye las grasas residuales que se desechan constantemente y generan un contaminante potencial hacia la naturaleza. Por lo tanto, se sugiere que la producción de este biocombustible sea la manera más efectiva para disponer de este residuo [3]. Sin embargo, la producción de biodiesel tiene un alto costo, además de las grasas y aceites, se debe de tener un control estricto en su producción, ya que de esta es que va a depender que tan aceptables sean cada una de sus propiedades, las cuales delimitarán su aplicación como combustible [4].

La viscosidad, es una de las propiedades más importantes del biodiesel, puesto que afecta al equipo de inyección de combustible, particularmente a bajas temperaturas cuando se produce un aumento del valor de esta propiedad. El comportamiento a bajas temperaturas viene marcado por los puntos de enturbiamiento, congelación, y fluidez del combustible, y todos ellos son más altos para el biodiesel que para el diésel convencional, lo que provoca peor comportamiento en frío del biocombustible [5].

Se han reportado diversos estudios que demuestran la eficacia de cada una de las propiedades del biodiesel, no obstante, la alta viscosidad sigue representando un reto dentro de la producción de este tipo de biocombustibles [6]. Las mezclas de biodiesel con aditivos, (tales como diésel de petróleo, etanol, metanol, etc.) son una alternativa a esta problemática, ya que diversos estudios han demostrado que el uso de algunos solventes e hidrocarburos han ayudado a reducir la viscosidad de distintos tipos de biodiesel de origen vegetal sin perder sus demás propiedades [7]. Por lo tanto, el mismo principio aplicaría sobre los biodiesel obtenidos de grasas animales; comúnmente las mezclas se les denomina con el porcentaje en volumen de biodiesel contenido en ellas.

Para medir la viscosidad experimental, algunos autores se han auxiliado del estudio de las propiedades reológicas del biodiesel [8], y es en este punto donde se obtiene valores más precisos debido a que se puede estudiar con mayor claridad el comportamiento viscoso de dichos biocombustibles y así obtener un dato de viscosidad en función de los esfuerzos cortantes y rapidez de corte medidos en el tiempo [6]. A partir de datos experimentales, se han aplicado métodos matemáticos que requieren únicamente las viscosidades de las sustancias puras, y que ayudan a predecir la viscosidad de mezclas en distintas concentraciones [9]. Estos modelos han logrado predecir con exactitud datos de viscosidad de mezclas binarias de distintos tipos de biodiesel [10], por lo que es factible usar estos medios para estimar esta propiedad.

Metodología

Materiales

Se emplearon grasas residuales de cerdo y pollo obtenidas de un restaurante de carnitas y de una industria avícola respectivamente. Para la transesterificación se ocupó metanol grado analítico e hidróxido de potasio en lentejas, además de agua destilada y bicarbonato de sodio comercial para un pretratamiento dado a la grasa antes de la reacción. Para la realización de las mezclas se utilizaron dos litros de diésel de una gasolinera local.

Caracterización de las grasas residuales

Se realizaron únicamente tres pruebas de caracterización de las grasas residuales a emplear, estas pruebas fueron determinación de índice de acidez o porcentaje de ácidos grasos libres, determinación del índice de saponificación y determinación de la densidad, dichas propiedades fueron elegidas en función de su relevancia para la producción de biodiesel, las cuales son las más críticas en este proceso. Las pruebas de caracterización se hicieron de acuerdo con los procedimientos de las normas NMX-F-101-SCFI-2012, NMX-F-174-SCFI-2014, NMX-F-075-SCFI-2012, respectivamente.

Pretratamiento de las grasas residuales

Una vez conociendo la naturaleza de las grasas en su estado inicial, se procedió al pretratamiento de desgomado, montando un sistema de reacción por cada tipo de grasa que constó de un termo agitador marca IKA C-MAG HS 7, un condensador de vidrio con recirculación de agua fría a 16 °C marca PYREX y matraces Erlenmeyer marca PYREX de 1000 ml en los cuales se colocaron cantidades de 500 g de grasa. En una relación de 30 ml de agua destilada por cada 150 g de grasa, se preparó una solución de 100 ml de bicarbonato de sodio comercial. Esta solución se colocó dentro de los matraces con las grasas, y entonces la reacción de desgomado comenzó, elevando la temperatura a 110 °C en agitación constante. Se tomó un tiempo de 45 min una vez que cayó la primera gota de condensado en la reacción. Posterior a ello, los productos de la reacción se trasladaron a embudos de separación de 1000 ml, dejando reposar por 24 horas. Pasando este

periodo, las grasas fueron separadas de los residuos generados. Después, cada una de las grasas fueron vaciadas en tubos cónicos para centrifuga marca FALCON de 15 ml. los cuales se colocaron en una centrifuga de mesa digital marca VELAB VE-4000 por un tiempo de 15 min a una velocidad de 2500 rpm.

Transesterificación de las grasas residuales

Las grasas desgomadas y centrifugadas fueron sometidas a la reacción de transesterificación. En una relación molar 6:1 de alcohol – grasa, se colocaron 500 g de grasa en matraces Erlenmeyer de 1000 ml, montando el mismo sistema de reacción para el desgomado. Se prepararon 90 ml de una solución alcohólica de metanol grado analítico marca Golden Bell reactivos (94 % de pureza) con 5 g de hidróxido de potasio anhidro en lentejas marca J. Baker Analyzed (98% de pureza) que representa el 1% en peso de la grasa. Posteriormente las grasas se calentaron a 60 °C y después se les trasvasó la solución alcohólica de hidróxido de potasio para dar comienzo a la reacción que se mantuvo por una hora. Al finalizar la reacción, los productos obtenidos se colocaron en embudos de separación de 1000 ml, donde al cabo de 24 horas se formaron dos fases, la superior de biodiesel y la inferior de glicerina. El biodiésel obtenido se separó y se colocó en un rotavapor marca Buchi R-100 a una temperatura de 65 °C por un tiempo de 30 min para remover el excedente de metanol que no reaccionó durante la transesterificación.

Elaboración de mezclas de biodiesel y medición de la viscosidad

Se realizaron mezclas de biodiesel de pollo y cerdo con diésel de petróleo en concentraciones del 75%, 50% y 25% en volumen. En total se obtuvieron 6 mezclas de 100 ml cada una, además de las sustancias puras que también se estudiaron. La viscosidad se midió a través del estudio reológico realizado a todas las mezclas, usando un viscosímetro marca Brookfield modelo DV2T en donde se depositaron 16 ml de muestra de cada una de las mezclas, y en un intervalo de velocidades entre 10 y 200 rpm y a 40 °C se obtuvieron diversos datos de esfuerzo cortante y velocidad de corte que fueron graficados con el software estadístico GraphPad Prism para conocer el comportamiento reológico. Finalmente se obtuvo la ecuación de regresión que representa el modelo reológico, con la cual se conoció la viscosidad aparente de cada una de las mezclas. La viscosidad teórica de las mezclas de biodiesel se obtuvo a través de la evaluación de cinco modelos empíricos que permiten conocer la viscosidad de mezclas de combustibles, haciendo uso de sus fracciones volumétricas de cada uno de los componentes y de la propiedad a estudiar, estos modelos son los que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Modelos empíricos para la predicción de la viscosidad en mezclas binarias de combustibles

Autor	Ecuaciones de reglas de mezclado
Arrhenius	$\log v_{blend} = x_{v1} \cdot \log v_1 + x_{v2} \cdot \log v_2$
Bingham	$\frac{1}{v_{blend}} = \frac{x_{v1}}{v_1} + \frac{x_{v2}}{v_2}$
Cragoe	$\frac{1}{\ln(2000 \cdot v_{blend})} = \frac{x_{v1}}{\ln(2000 \cdot v_1)} + \frac{x_{v2}}{\ln(2000 \cdot v_2)}$
Kendall & Monroe	$v_{blend}^{1/3} = \left(x_{v1} \cdot v_1^{1/3}\right) + \left(x_{v2} \cdot v_2^{1/3}\right)$

Referencia: Ioanna-Panagiota [7]

Resultados y discusión

Caracterización de las grasas residuales

De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 2, las grasas de pollo y cerdo se encuentran dentro de los márgenes establecidos por los límites de las normas de caracterización. Por un lado, la densidad de ambas grasas es favorable para la correcta separación de fases. Los índices de saponificación obtenidos muestran una degradación de triglicéridos muy aceptable, limitando la liberación de ácidos grasos libres, Y los índices de acidez muestran una proliferación de ácidos grasos libres muy limitada que ayuda a que no ocurran reacciones no deseadas. No obstante, de

las dos grasas analizadas, la de pollo arrojó valores muy al margen de los límites de las normas, esto se debe a que dicha fuente de triglicéridos se encontró con un alto índice de impurezas.

Tabla 2. Resultados de la caracterización de las grasas residuales

	Grasa de cerdo	Grasa de pollo	Límites permitidos
Densidad (g / ml)	0.9056	0.9045	0.896 – 0.904
Índice de saponificación (mg KOH / g grasa)	198.5766	204.3303	192.0 – 203.0
Índice de acidez (% AGL)	0.3974	0.9899	< 1%

Rendimiento de transesterificación

En la Figura 1 se muestran los rendimientos de reacción que corresponden a las cantidades de grasa que lograron realizar una conversión a biodiesel. Se puede apreciar que la grasa de cerdo obtuvo un rendimiento mayor que la grasa de pollo, esto se debe a que la naturaleza de las grasas residuales influye en el proceso de conversión de triglicéridos a ésteres metílicos. Por un lado, se tiene que la grasa de pollo se encontraba en gran parte contaminada; que ni siquiera el pretratamiento fue eficiente en retirar con totalidad, todas las impurezas y, por otro lado, la grasa de cerdo mostró valores más favorables en su pretratamiento y en su caracterización. De acuerdo con la estequiometría de la reacción, la cual establece un rendimiento mínimo del 90%, la grasa de pollo obtuvo un rendimiento del 78% y la grasa de cerdo alcanzó un rendimiento del 93%.

Figura 1. Rendimiento de transesterificación de las dos grasas residuales empleadas

Reología de las mezclas de biodiesel de pollo

En la Tabla 3 y la Figura 2 se observan los resultados que corresponden a la reología de las mezclas de biodiesel de pollo, en primer lugar, se puede apreciar que existe una relación lineal entre los esfuerzos de corte y velocidad de corte obtenidos en los puntos de todas las mezclas. Este comportamiento es representado mediante el ajuste de una ecuación lineal que corresponde a la ley de viscosidad de Newton, por lo tanto, el biodiesel, así como cada una de sus mezclas se ajustan al modelo reológico de Newton. Dicho comportamiento también fue reportado por Conceição [6], donde el biodiesel de aceite de ricino que obtuvo y las mezclas que realizó, mostraron un comportamiento newtoniano. También se puede observar una reducción en la viscosidad aparente a medida que disminuye la concentración de biodiesel, dado que el petrodiesel modifica la viscosidad del biocombustible dando esfuerzos de corte cada vez más bajos.

Tabla 3. Resultados del estudio reológico para las mezclas de biodiesel de pollo

Concentración de biodiesel [% vol.]	Viscosidad aparente [Pa*s]	Ecuación de regresión $\tau = \mu\gamma$	R ²
100	0.004903	$\tau = 0.004903\gamma$	0.9904
75	0.004065	$\tau = 0.004065\gamma$	0.9999
50	0.003389	$\tau = 0.003389\gamma$	0.9994
25	0.002790	$\tau = 0.002790\gamma$	0.9994
0	0.002322	$\tau = 0.002322\gamma$	0.9993

Figura 2. Reograma para las mezclas formadas por biodiesel de pollo y diesel de petróleo

Reología de las mezclas de biodiesel de cerdo

En la Tabla 4 y Figura 3 se observan los resultados que corresponden a la reología de las mezclas de biodiesel de cerdo. Se puede apreciar que existe una similitud con las mezclas de biodiesel de pollo, debido a que también, presenta una relación lineal entre los esfuerzos de corte y velocidad cortantes, los cuales quedan ajustados con la ecuación de regresión que corresponde a la ley de viscosidad de Newton, por lo tanto, se le atribuye el mismo comportamiento reológico a cada una de las mezclas. También es evidente la disminución de la viscosidad aparente conforme se va reduciendo la concentración de biodiesel, demostrando una vez más, la actividad reductora que ejerce el petrodiesel al modificar la viscosidad del producto transesterificado.

Tabla 4. Resultados del estudio reológico para las mezclas de biodiesel de pollo

Concentración de biodiesel [% vol.]	Viscosidad aparente [Pa*s]	Ecuación de regresión $\tau = \mu\gamma$	R ²
100	0.004210	$\tau = 0.004210\gamma$	0.9994
75	0.003708	$\tau = 0.003708\gamma$	0.9994
50	0.003233	$\tau = 0.003233\gamma$	0.9998
25	0.002841	$\tau = 0.002841\gamma$	0.9994
0	0.002322	$\tau = 0.002322\gamma$	0.9993

Figura 3. Reograma para las mezclas formadas por biodiesel de cerdo y diésel de petróleo

Viscosidad experimental de las mezclas de biodiesel y diésel de petróleo

Se observa en la Figura 4 las viscosidades experimentales de las mezclas de biodiesel de pollo y cerdo, las cuales muestran una reducción consecuente a medida que disminuye la concentración de biodiesel, llegando a la mezcla B25 de ambos tipos de biodiesel donde sus viscosidades convergen. Este comportamiento muestra una clara dependencia de la concentración del biodiesel y de la interacción con el petrodiesel ya que esta modifica la viscosidad sin que se pierda la miscibilidad entre ellos. El cumplimiento de las normas de calidad para la viscosidad se da a partir de la mezcla B75 de pollo, la cual ya entra a los límites permitidos. Mientras a pesar de que la viscosidad del biodiesel de cerdo siempre cumplió con las normas, también fue evidente la reducción de dicha propiedad.

Figura 4. Viscosidad en mezclas de biodiesel de pollo y cerdo con diésel de petróleo

Viscosidad teórica de las mezclas de biodiesel de pollo con diésel de petróleo

Las constantes del modelo fueron evaluadas con GraphPad Prism, Existe una adecuada correlación con todos los modelos obteniendo coeficientes de correlación (R^2) superiores 0.89. los modelos muestran una disminución directamente proporcional entre la viscosidad y la concentración de biodiesel en la mezcla, Sin embargo, el modelo con mejor ajuste a los datos experimentales fue el de Bingham, obteniendo el mayor valor del factor de correlación ($R^2=0.945$). Los resultados son muy similares a los que Ioanna-Panagiota [7], determinó en su medición de la viscosidad de mezclas de biodiesel de aceite de olivo, ya que en ambos casos, la viscosidad experimental de todas las mezclas quedó ajustada entre todas las reglas de mezclado que fueron evaluadas, esto puede demostrar que

la viscosidad experimental y la predicción con las reglas de mezclado obtienen resultados sin una desviación significativa. Aún así en todos los modelos evaluados se puede apreciar que la mezcla al 75% tiene valores dentro de los límites permitidos por las normas de calidad.

Figura 5. Viscosidad obtenida por las reglas de mezclado de las mezclas de biodiesel de pollo

Viscosidad teórica de las mezclas de biodiesel de cerdo con diésel de petróleo

Las mezclas de biodiesel de cerdo como muestra la Figura 6 obtuvieron coeficientes de correlación superiores a 0.971, mostrando que todos los modelos representan adecuadamente los datos experimentales. Sin embargo, en este caso el modelo de Newton obtuvo el mayor coeficiente de correlación ($R^2=0.998$) mostrando el mejor ajuste a la viscosidad experimental. Al mismo tiempo el modelo de Newton también mostró los resultados de viscosidad más elevados de entre todas las reglas de mezclado. Por el contrario, la ecuación de Bingham presentó los resultados de viscosidad de menor valor en las mezclas. Mostrando una tendencia de otorgar menores viscosidades al biodiesel de origen residual siendo consistente con los resultados mostrados por Ioanna-Panagiota [7], en la evaluación de dicho modelo con las mezclas de biodiesel hecho a partir de aceite gastado de cocina.

Figura 6. Viscosidad obtenida por las reglas de mezclado de las mezclas de biodiesel de cerdo

Conclusiones

Las grasas de pollo y de cerdo fueron viables para la producción de biodiesel ya que se logró obtener valores de caracterización aceptables que dieron pie a una buena conversión de triglicéridos a ésteres metílicos. Se logró reducir la viscosidad del biodiesel, la cual se presumía tendría valores muy altos, que podrían incluso estar por fuera de los límites establecidos por las normas. Por lo que se asume que la interacción entre los biodiesel de cerdo y pollo y el diésel de petróleo es bastante buena en todas las mezclas. En cuanto a la predicción de la viscosidad, todos los modelos arrojaron valores muy aceptables que se acercaron a lo medido experimentalmente, aun así, los modelos de Bingham y Newton son lo que tuvieron el mejor ajuste con la viscosidad de las mezclas de biodiesel de pollo y cerdo respectivamente.

Agradecimientos

Grupo Pecuario san Antonio por la grasa residual de pollo donada para este estudio. Y al proyecto PFCE 2019 por el equipo adquirido con el recurso asignado a este proyecto.

Referencias

- [1] G. Carvajal Chávez, S. Medina Romo, J. Viteri Moya y R. Salazar Reyes, «Composición elemental de mezclas Biodiésel-diesel y análisis de sus emisiones de combustión,» *FIGEMPA: Investigación y Desarrollo*, pp. 21-28, 2017.
- [2] N. T. Ramírez y F. J. Rodríguez Valadez , «Evaluación de las propiedades fisicoquímicas de grasas y aceites residuales para la producción de biodiesel,» *Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA)*, pp. 32-37, 2018.
- [3] S. A. García Fuentes, F. Lafargue Pérez y B. Labrada Vázquez, «Propiedades fisicoquímicas del aceite y biodiesel producidos de la *Jatropha curcas* L. en la provincia de Manabí, Ecuador,» *Revista Cubana de Química*, pp. 142-158, 2018.
- [4] V. G. Tacías Pascacio, A. Rosales Quintero y B. Torrestiana Sánchez, «Evaluación y caracterización de grasas y aceites residuales de cocina para la producción de biodiesel: un caso de estudio,» *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, pp. 303-313, 2016.
- [5] A. Ertan y C. Mustafa, «Characterization of the key fuel properties of methyl ester–diesel fuel blends,» *FUEL*, pp. 75-80, 2009.
- [6] M. M. Conceição, R. A. Candeia, H. J. Dantas y L. E. B. Soledade, «Thermal and rheological behavior of diesel and methanol biodiesel blends,» *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, vol. 87, nº 3, pp. 653-656, 2007.
- [7] K. Ioanna-Panagiota, A. Maria y L. Evripidis, «Predicting the viscosity of diesel/biodiesel blends,» *FUEL*, nº 199, pp. 248-263, 2017.
- [8] M. M. Conceição, R. A. Candeia, H. J. Dantas y L. E. B. Soledade, «Rheological Behavior of castor oil biodiesel,» *Energy & Fuels*, vol. 19, pp. 2185-2188, 2005.
- [9] L. M. Orozco y R. Barrera, «Adaptación de modelos para estimar la viscosidad en mezclas de crudos pesados,» *Cayros Group*, pp. 75-82, 2012.
- [10] D. Haozhi, W. Chu y Z. Xifeng, «Estimation of the kinematic viscosities of bio-oil/alcohol blends: Kinematic viscosity-temperature formula and mixing rules,» *FUEL*, pp. 50-62, 2019.
- [11] C. Woo, S. Kook, E. Hawkes R., P. Rogers L. y C. Marquis, «Dependency of engine combustion on blending ratio variations of lipase-catalysed coconut oil biodiesel and petroleum diesel,» *FUEL*, pp. 70-82, 2015.